

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI AMUDARYO TUMANIDA TARQALGAN TUT NAVLARINING MORFO- XO‘JALIK QIMMATLI BELGILARI

Jumag‘ulov Qaxramon Alievich¹, Jumanazarov Timur Tanirbergenovich², Jiemuratov
Elubay Bazarbaevich³

¹Toshkent davlat agrar universiteti “Ipakchilik va tutchilik” kafedrasini mudiri

²Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar Ipakchilik kafedrasini (PhD) asisssenti

³Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar Ipakchilik kafedrasini asisssenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18832995>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Amudaryo tumanida mahsuldor tut navlarining morfo-xo‘jalik belgilari o‘rganilgan. Mahsuldor tut navlari bargining og‘irligi qiyoslovchi Xasak tut navi bargi og‘irligiga nisbatan 1,8-2,6 g ga yuqori bo‘lgani aniqlangan. Olingan natijalardan mahsuldor tut navlarining barg sathi va og‘irligi kabi ko‘rsatkichlari o‘rganilganda Xasak tut navlari bargiga nisbatan har tomonlama ustunlik qildi degan xulosa kelib chiqadi.

Kalit so‘zlar. Morfo-xo‘jalik, mahalliy, mahsuldor, barg shapalog‘i, novda, barg bandi.

Аннотация. В данной статье изучены морфо-хозяйственные признаки высокоурожайных сортов шелковицы, выращиваемых в Амударьинском районе. Установлено, что масса листа высокоурожайных сортов шелковицы на 1,8–2,6 г выше по сравнению с массой листа контрольного сорта Хасак.

При анализе полученных результатов по таким показателям, как площадь листовой поверхности и масса листа, сделан вывод о том, что высокоурожайные сорта шелковицы по всем изученным параметрам превосходят сорт Хасак.

Ключевые слова: морфо-хозяйственные признаки, местный, высокоурожайный, листовая пластинка, побег, черешок листа.

KIRISH

Barg o‘simliklarning muhim fiziologik jarayonlar (fotosintez, transpiratsiya) ro‘y beradigan organi hisoblanadi. Jumladan tut bargida oqsillar, qand, suv, yog‘ va har xil vitaminlar mavjud bo‘lib, ipak qurtining o‘sishi va rivojlanishi uchun o‘ta muhim ahamiyatga ega. Barg havodan olingan karbonat angidridi hamda suv va mineral moddalarni sintez qilish hisobiga yuqorida aytilgan ko‘plab organik moddalarni hosil qiladi. Tut bargi o‘simlikning boshqa organlariga qaraganda ichki va tashqi tuzilishi jihatidan o‘zgaruvchan. Tut ipak qurtini boqishda tut daraxti bargidan yagona ozuqa sifatida foydalaniladi. Tutning bargi oddiy tuzilishga ega.

U barg shapalog‘i, barg bandi va barg plastinkasidan iborat. Tut bargi shapalog‘ining katta-kichikdaligi uning turiga, naviga, novdada joylashishiga ipak qurtini boqish uchun kesib turilishiga hamda tuproq miqdoriga bog‘liqdir. Tutning bir navining o‘zida ayrim daraxtlarda hatto bitta novdada bir necha xil ko‘rinishidagi barg shapalog‘ini uchratish mumkin. Tajribalarimizda Xasak tut navida shu holat ko‘proq uchradi. Tutning ko‘plab nav, duragay va shakllarida bargning uzunligi, eni, sathi, og‘irligi kabi xo‘jalik belgilari turlicha bo‘lib, ushbu

belgilar qancha yuqori bo'lsa tutning to'yimliliigi va sifat ko'rsatkichlari shuncha yuqori bo'ladi hamda shu navlar sermahsul hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAXLILI VA METODOLOGIYA

Ushbu tajribada yog'ochlashgan bargsiz qalamchalarni ildiz olish foiziga, unib chiqishiga va o'sish dinamikasiga tuproq haroratining ta'sirini o'rgangan. Tajribalar Xorazm viloyatida olib borilgan bo'lib, SANIISH-5, O'zbekiston va Kinriu navlari hamda Qishki-1, Pioner x Pobeda, Kokuso-70 x Pioner duragaylaridan foydalangan. Tut daraxti vegetativ usulda yog'ochlashgan bargsiz qalamchasidan ko'paytirishda tuproqni unumdorligi, sho'rlanish darajasi, relyefi va haroratini o'rganish asosiy omil hisoblanadi. Xorazm viloyati sharoitida unuvchanlikka va ko'karishida tajriba dasturi bo'yicha o'rganilganda qalamchalarni unib chiqishi, novda shaklida barg chiqarishi va o'sish tezligi bo'yicha O'zbekiston navida yuqori natijalarga erishilganligi kuzatilgan.[1]

Ushbu tajribada tutning yangi №1-09, №2-09, №3-09, №4-09, №5-09 seleksion tizimlari va Tojikiston urug'siz (qiyoslovchi) navlarining barg hosildorligi, sovuq urishi va kasalliklardan zararlanish darajasi, xo'jalik qimmatli ko'rsatkichlari o'rganilgan. Barg hosildorligi bo'yicha eng yaxshi natijalarni № 2-09 da 150,0 s/ga, undan so'ng № 3-09 da 140 s/ga, №1-09 hamda № 5-09 larda 138,0 s/ga, № 4-09 da 125,0 s/ga larda aniqlangan.[2]

Olimlar tut daraxtlari va tutzorlardan sifatli va yuqori barg hosili olish uchun ular mart – aprel oylarida o'g'itlanishi zarurligi bo'yicha tavsiyalar berganlar. Tut daraxtlari va tutzorlarga o'g'it berilgandan so'ng ularni qondirib sug'orishni tashkil etish kerak, aks holda o'g'itlarning ta'sirchanligi kamayishi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Tut daraxtlarini va tutzorlarni o'z vaqtida mineral o'g'it bilan oziqlantirib sug'orilganda barg hosili 25-30 % gacha oshishi haqida aytib o'tganlar.[3]

TADQIQOT MATERIALI VA USLUBIYOTI

Tadqiqot materiali sifatida tutning Jarariq-5, SANIISH-33 navlari ularga qiyoslovchi variant (nazorat) sifatida oddiy Xasak tut navi tanlab olindi. Yuqorida keltirilgan tut navlarining har biri bilan alohida morfo-xo'jalik belgilari aniqlandi. Tajribalar Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani O'zbekiston (OFY) “Bazarboy” fermer xo'jaligi olib borildi.

TADQIQOT NATIJALARI

Dissertatsiya tadqiqotining keyingi bosqichida biz buta shaklidagi tutzorlarda SANIISH-33, Jarariq-5 navlari ularga qiyoslovchi Xasak tut navlarining barg uzunligi, eni va uning og'irligini aniqladik. Ushbu ko'rsatkichlarni aniqlash ishlari har yili ipak qurtlarini bahorgi parvarishlash mavsumida, qurtlarning 5-yoshining o'rtalarida amalga oshirildi. Har bir tut daraxti navlarining barglari terib kelindi va ularni yakka tartibda bo'yi, eni, bandining uzunligi o'lchandi. Shu barglar bandi bilan va bandisiz alohida tarozida tortildi. Aniqlangan og'irliklar asosida bargning sof og'irligi aniqlandi.

Ko'rsatkichla

1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Tanlab olingan tut navlarining bargini o'lchash (Amudaryo tumani)

Navlar Nomi	Tajriba Yillari	O'rtacha ko'rsatkichlar, $X \pm S_x$, sm			O'rtacha ko'rsatkichlar, $X \pm S_x$, g		
		bargni bo'yi	bargni eni	barg bandi uzunligi	barg bandi bilan og'irligi	bandini og'irligi	bargni sof og'irligi
1	2	3	4	5	6	7	8
Jarariq-5	2022	23,2±0,3	18,4±0,2	6,3±0,2	7,4±0,1	1,1±0,1	6,3±0,6
	2023	21,3±0,5	17,2±0,4	5,8±0,2	6,5±0,2	0,8±0,1	5,7±0,1
	2024	22,0±0,3	18,1±0,1	6,4±0,3	7,1±0,1	1,0±0,1	6,1±0,2
	O'rt.	22,2 ±0,6	18,0±0,4	6,2±0,2	7,0±0,3	1,0±0,1	6,0±0,2
	Pd	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999
Qiyos.nisb, %		170,8	168,2	206,7	175,0	200,0	176,5
SANIISH-33	2022	20,2±0,3	13,6±0,2	4,2±0,2	6,2±1,0	1,0±0,1	5,2±1,2
	2023	21,1±0,4	14,1±0,3	4,1±0,1	6,6±0,2	0,9±0,1	5,7±0,3
	2024	19,3±0,2	12,7±0,2	3,7±0,2	5,4±0,3	0,8±0,1	4,6±0,2
	O'rt.	20,2±0,5	13,5±0,4	4,0±0,2	6,1±0,4	0,9±0,1	5,2±0,3
	Pd	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999	0,998
Qiyos.nisb, %		155,4	126,2	133,3	152,5	180,0	153,0
Xasak (qiyoslovchi)	2022	13,4±0,4	11,0±0,5	3,2±0,3	3,8±0,2	0,6±1,01	3,2±0,2
	2023	12,7±0,2	10,7±0,4	2,7±0,2	4,0±0,2	0,5±0,04	3,5±0,1
	2024	12,8±0,2	10,5±0,2	3,1±0,4	4,1±0,2	0,5±0,03	3,6±0,2
	O'rt.	13,0±0,2	10,7±0,2	3,0±0,2	4,0±0,1	0,5±0,03	3,4±0,1

2022-yil bahor mavsumida olingan barg namunalarning uzunligi bo'yicha eng uzun barg Jarariq-5 navida aniqlandi (bo'yi 23,2 sm, eni 18,4 sm). Tajriba variantimizning SANIISH-33 navida barg bo'yi 20,2 sm va eni 13,6 sm ga teng bo'ldi. Ushbu ko'rsatkichlar, qiyoslovchi Xasak navida mos ravishda 13,4 sm va 11,0 sm ni tashkil etdi. Bargning sof og'irligiga to'xtaladigan bo'lsak, bu ko'rsatkich bo'yicha ham Jarariq-5 navi eng yuqori natijani namoyon etdi 6,3 g. SANIISH-33 navida bu ko'rsatkich 5,2 g og'irlikka ega bo'lib, ushbu vazn qiyoslovchi Xasak navida 3,2 g ga teng bo'ldi. Bu ko'rsatkich mahsuldor tut navlari bargi qiyoslovchi tut bargiga nisbatan bir yarim baravar yuqoriligini ko'rsatib turibdi. 2023 - yilning ko'rsatkichlari bo'yicha Jarariq-5 navining barg bo'yi, eni va og'irligi oldingi yilga nisbatan qisqargan. Navning barg uzunligi 21,3 sm, eni 17,2 sm og'irligi esa 5,7 g ni tashkil qilgan. SANIISH-33 navida bu ko'rsatkichlar ko'tarilganligini guvohi bo'ldik. Barg uzunligi bo'yicha 1 sm, eni bo'yicha 0,5 sm, og'irligi esa 0,5 g ga ortgan. Qiyoslovchi navda bu ko'rsatkichlar pasaygan. Barg uzunligi 12,7 sm, eni 10,7 sm lekin barg og'irligi bo'yicha 3,5 g ni tashkil qilib 0,3 g ga ortgan. Bu yildagi ko'rsatkichlar ham mahsuldor tut

navlarining serhosil ekanini ko'rsatib turibdi. 2024 yilgi va uch yillik o'rtacha ma'lumotlarga murojaat qiladigan bo'lsak, barg uzunligi bo'yicha eng yuqori natijani Jarariq-5 navi namoyon etganini ko'rish mumkin (23,2 sm). Bargni sof og'irligi bo'yicha ham Jarariq-5 navida yuqori bo'ldi (6 g), qiyoslovchiga nisbatan oladigan bo'lsak, ustunlik 176,5 % ni tashkil etdi. Shu o'rinda SANIISH-33 navini ham barg uzunligi va sof og'irligi talab darajasida ekanini ta'kidlab o'tish kerak.

XULOSA

Amudaryo tumani bo'yicha uch yil davomida tut navlari ustida olib borilgan tajriba asosida Jarariq-5 tut navi barg bo'yi, eni va og'irligi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lingan. Mahsuldor tut navlari bargining og'irligi qiyoslovchi Xasak tut navi bargi og'irligiga nisbatan 1,8-2,6 g ga yuqori bo'lgani aniqlandi. Olingan natijalardan mahsuldor tut navlarining barg sathi va og'irligi kabi ko'rsatkichlari o'rganilganda Xasak tut navlari bargiga nisbatan har tomonlama ustunlik qildi degan xulosa kelib chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qurbonov I. Yog'ochlashgan bargsiz qalamchalarni ildiz olish foiziga, unib chiqishiga va o'sish dinamikasiga tuproq haroratining ta'siri. // Chorvachilik va naslchilik ishi – Toshkent, 2020. – №3 (14). 49-51-b.
2. Valiyev S.T., Rajabov N.O. Tutning yangi sinovdan o'tayotgan seleksion nomerlarining ipak qurtining biologik va texnologik ko'rsatkichlariga ta'siri. // “Respublikada chorvachilikni rivojlantirish istiqbollari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2019. 268-271-b.
3. Alijonov J., Asronov E., Soliyeva M., Zaynobiddinov M. Ipak qurtlari ozuqasi uchun tutzorlar tashkil qilish. // Agro ilm O'zbekiston Qishloq va suv xo'jaligi – Toshkent, 2019. – №3. 57-58-b.